

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING BOSHQARUV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY AHAMIYATI

Rizaeva Gulnora Botirovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072768>

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlangan jamiyat talablariga mosligini ta'minlash pedagogik boshqaruvning moslashuvchan tizimini yaratishni talab qiladi. Boshqaruv madaniyati kasbiy pedagogik madaniyatning ajralmas tarkibiy qismi ekanligini hisobga olib, maqolada bo'lajak tarbiyachilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy ahamiyati o'rganilgan.*

***Tayanch so'zlar:** maktabgacha ta'lim tashkilotlari, pedagogik boshqaruv, boshqaruv madaniyati, kasbiy pedagogik madaniyat, bo'lajak tarbiyachi.*

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachisining boshqaruv madaniyatiga qiziqish ortishi pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining umumiy madaniy va kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablarning ortishi bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilari boshqaruv madaniyatini o'rganish natijalarini tahlil qilish, bu sohada natijalar qoniqarli emasligini ko'rsatdi. Bu ko'p yillar davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarning ta'lim jarayonini boshqarishdagi faoliyati amalda rasmiy ko'rsatmalarni amalga oshirishga qisqartirilganligi bilan bog'liq. Bunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish muammolariga doir turli xil pozitsiyalar, turli xil pedagogik yondashuvlar mavjud emasligi aniqlandi.

Zamonaviy sharoitda pedagogik jarayonning dasturlari, usullari, vositalari va shakllarini tanlash imkoniyati, bir tomondan, maktabgacha ta'lim mutaxassisining ijodiy o'zini o'zi anglashi uchun yo'l ochsa, boshqa tomondan, alohida talablarni qo'yadi. Ya'ni, maktabgacha ta'lim muassasasining pedagogik jarayonini boshqarishning kasbiy madaniyati darajasining rivojlanganligi muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarorida bolalarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish masalalarini professional darajada hal etishga qodir bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarini tayyorlash vazifasi belgilangan [1].

Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash masalalari qator tadqiqotlarda o'z aksini topgan.

G.N.Ibragimovaning fikricha, bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni pedagogika oliy o'quv yurtlarida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda davlat va jamiyat tomonidan maktabgacha ta'lim sohasi mutaxassislarini tayyorlash jarayoni oldiga yangi talablar qo'yilmoqda[4].

Tadqiqotlar tahlilining ko'rsatishicha, kasbiy tayyorgarlik bo'lajak tarbiyachini ob'ektiv holatdan sub'ektivga, ya'ni faol kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash holatiga o'tkazish yo'nalishida qurilishi kerak. Shu bilan birga sub'ektiv holatning shakllanishi pedagogik kasb va pedagogik faoliyatning o'z-o'zini qadriligiga ishonchning yuzaga kelishidir. Ularga motivatsion-qadriyatli munosabat kasbiy o'z-o'zini takomillashtirishning jihati va motivi hisoblanadi. Shuning uchun

voqelikni to'g'ri aks ettiruvchi shakllangan pedagogik ong va pedagogning dialektik tafakkur uslubi uning munosabatga tayyorgarligini ifodalaydi [21, 20].

Z.S.Teshabaevaning fikricha, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy motivatsiya shakllanishi natijasida kasbiy kompetensiya ham rivojlanadi. Ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash uchun oliy ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachida o'z faoliyatini muvaffaqiyatli bo'lishiga yuqori darajada ishonch motivatsiyasini oshirish lozim. Kasbiy tayyorlik bevosita faoliyatni tashkil etishning ob'ektiv va sub'ektiv, ijodiy-individual komponentlari bilan tavsiflanadi. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun oliy ta'lim jarayonida ta'limning innovatsion texnologiyalarini tatbiq etish; ijtimoiy javobgarlikni yuksak darajada his etish; hissiyotlarini boshqara olish ko'nikma va malakalarni rivojlantirish; jamiyatdagi o'zgarishlarga tez moslasha olish; kelajakda turli xil kutilmagan vaziyatlarga tayyor turish; turli xil tafakkur shakllari va ijodiy qobiliyatlarni faollashtirish; kasbdoshlari, ota-onalar bilan hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir[6].

B.X.Raximov o'z tadqiqotida bo'lajak tarbiyachi va tarbiyachilarni kasbiy madaniy munosabatlarini tadqiq etgan. Uni fikricha: "Kasbiy madaniy munosabatlar shaxslararo amal kiladigan, ijobiy munosabatlar yechimiga erishishda asosiy vosita vazifasini bajaradi va shaxs faoliyatini takomillashtirishga xizmat kiladi."[5]

Tarbiyachining pedagogik faoliyati masalalari bo'yicha ham qator izlanishlar olib borilgan. Masalan o'zaro munosabatlarda bola va pedagog-tarbiyachining hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish quyidagi maqsadlarga erishishga yo'naltirilishi lozimligi o'rganilgan:

1) pedagog-tarbiyachi tomonidan insonparvarlik-shaxsiy yondashuv amalga oshiriladigan bir insonning boshqa inson bilan optimal o'zaro munosabati namunasini namoyish etishi;

2) voqelik ob'ektlari emotsional yorqin, amaliy o'zaro munosabatni ta'minlovchi ular bilan muloqot usullarini namoyon etish;

3) bolalarni boshqalarning ehtiyojlarini tushunish asosiga qurilgan kommunikativ malakalarga o'rgatish;

4) dialog, savol-javobli nutqqa, boshqa insonni tinglashga, uning so'zlaridan ta'sirlanishga bilvositali o'rgatish;

5) kuzatuvchanlikni rivojlantirish, atrofdagi sabab-oqibatli aloqalarni tushunishni shakllantirish [19].

Tarbiyachi va bolalarning shaxsga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlari modeli sharoitlarida mashg'ulotlar pedagog tomonidan vaziyatni mustaqil tahlil qilishi, bolaga yo'naltirilgan o'qitish strategiyalarini tanlash, mos rahbarlikni amalga oshirishni ko'zda tutuvchi loyihalash tartibida o'tkazilishi kerak. Vaziyatlarni loyihalashda bilimlarni o'zlashtirish motivi inson tomonidan talab qilish emas, balki bolaning shaxsiy ehtiyoji bo'lishi kerak. Bundan rivojlantiruvchi ta'lim shaxsni rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiluvchi turli muammolarni hal etishda, bilimlarni ongli o'zlashtirishda bolaning mustaqil izlanishi bilan tavsiflanishi kelib chiqadi [12, 7].

Mashg'ulotlar jarayonida o'zaro munosabatlar hamkorlik asosida qurilishi lozim. Bolalar bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish bolalarda o'zaro munosabatlarga kirishuvchanlikga tayyorgarligini ta'minlaydi. Ma'lum vaqt o'tib pedagog-tarbiyachining funksiyalari va bolalarning mustaqilliklari darajasi o'zgaradi, ammo faoliyat hamkorlik asosida saqlanadi. Ikkinchi bosqichda o'rta guruhda tarbiyachi va bolalar birgalikdagi harakat qiladi. Uchinchi bosqichda, bolalarning mustaqilliklari o'sib boradi[23].

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonning samarali tashkil etilishi pedagogik o'zaro munosabatga asoslanadi.

Pedagogik o'zaro munosabat yaxlit tizim sifatida tarkibiy qismlari *qadriyatli-yo'nalgan komponentlar* (pedagogik munosabat, qadriyatli yo'nalishlar, ustanovkalar, ijtimoiy persepsiya, empatiya, pedagogik yo'nalganlik, shaxsiy sifatlar) va *operatsion-kommunikativ komponentlar* (motivatsion qadriyatli yo'nalganlik, namoyon bo'ladigan pedagogik muloqot)ni qamrab oladi[26].

Boshqaruv ta'limda ikki xil ma'noda qo'llaniladi: kognitiv jarayonni boshqarish, butun o'quv jarayonining boshqarish.

Ijtimoiy va ta'lim tizimlarini boshqarish muammolari bir qancha mutaxassislar tomonidan o'rganiladi.

U.Inoyatovning fikricha, ta'lim tizimini boshqarish darajasi va yo'nalishlariga ko'ra farqlanadi. Jumladan: 1) darajasiga ko'ra – umumdavlat, tarmoqlararo, tarmoq, mahalliy va umumiy ta'lim maktablarining ichki boshqaruv; 2) yo'nalishlariga ko'ra – tashkiliy, tizimli, mazmunli, kadrlar masalasi nuqtai nazaridan va metodik [15].

R.Djuraev fikricha "monitoring–ta'lim tizimi yoki uning alohida elementlari to'g'risida asosli xulosalar chiqarish, xoxlagan vaqtda uning holatini baholash va tahlil qilish imkonini beruvchi ma'lumot bilan ta'lim tizimi boshqaruvini ta'minlash maqsadida axborot yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish"dir[3].

M.Axmedov "Boshqaruvning zamonaviy yondashuvlariga muvofiq sifatni ta'minlash: maqsadni belgilash, rejalashtirish, usul va vositalarni tanlash, monitoring va baholash, tahlil va korreksiyalash ketma ketligida amalga oshiriladi. Ushbu ketma ketlikning asosiy bo'g'ini bo'lgan samarali monitoring va baholashni amalga oshirmay turib ta'lim jarayoni va butun ta'lim tizimining sifatini samarali boshqarish imkoniyati mavjud emas. Fikrimizcha, muassasada sifatni ta'minlashda boshqaruv sub'ektlari doimiy ishonchli axborotlarga ehtiyoj sezadi" deb hisoblaydi [2].

M.Meskon, M.Albert, F.Xedourilarning fikricha boshqaruv sifati tashkilotning faoliyati natijalari hamda ularga erishish yo'llari va vositalarini tanlab olishni belgilab beradi. Tashkilot oldida turgan vazifalarni samarali hal qilish uchun yaxshi tashkil etilgan va o'zaro uyg'unlikdagi jamoa zarur bo'ladi. Bunda uning har bir a'zosi o'z ishini biladi va uni bajaradi, bir maromda, uzilishsiz ishlaydi hamda muammolarning ko'pchiligini nizolarsiz hal qiladi, yakuniy natijalardan manfaatdor bo'ladi [22].

Muayyan kasbiy faoliyat sifatida boshqaruvning nazariy asoslari xorijiy mualliflardan M.Albert [22], F.Xedouri [22] va boshqalar tomonidan ko'rib chiqilgan. Ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy faoliyatining xususiyatlari va pedagogik jarayonni boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash Yu.A.Konarjevskiy[18] tomonidan o'rganilgan.

Xorij olimlaridan F.Teylor va F.Gilbert birinchi bo'lib ilmiy boshqarish konsepsiyasini ishlab chiqishgan va uning asosiga ilmiy metodlar va texnologik standartlarni, mutaxassislarni ularning qobiliyatlarini hisobga olgan holda tanlab (ishga) olish tamoyillarini, ularning ta'limi va rivojlanganligining munosib darajasini ta'minlash, mutaxassislarning ish beruvchilar bilan psixologik jihatdan mos kelishini hamda hamkorligi va kooperatsiyasini, mutaxassislarning mehnati va ishlab chiqarish vositalaridan ratsional foydalanishni qo'rganlar [27].

Olimlar pedagogik boshqaruv funksiyalarini aniqlash sohasida ham izlanishlar olib bormoqdalar [25] boshqaruv tashkiliy tuzilmasiga yondashuvlarni ishlab chiqish rahbar faoliyatining psixologik mexanizmlarini ochib berish, kasbiy va ijtimoiy sheriklikni shakllantirish, boshqaruv va o'zini o'zi boshqarish, pedagogik texnologiyalar sohasidagi tadqiqotlar, o'quv jarayoni sub'ektlarining o'zaro ta'sirini tashkil etish [10] masalalari o'rganilgan.

Strategik boshqaruv g'oyalarini ishlab chiqish L.Zaysev [14]ning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan.

Boshqaruv madaniyati kasbiy pedagogik madaniyatning ajralmas tarkibiy qismi ekanligini hisobga olib, maktabgacha ta'lim tashkilotlari mutaxassislarini kasbiy tayyorlash muammolariga bag'ishlangan ishlar o'rganildi.

Tarbiyachining kasbiy-pedagogik, shu jumladan boshqaruv madaniyatini shakllantirishni o'rganishga zamonaviy umumiy nazariy yondashuv O.A.Abdullina [8], I.A.Kolesnikova [17], va boshqalarning asarlarida belgilab berilgan.

Umumiy va kasbiy pedagogik madaniyat o'rtasidagi munosabatlar muammosi bir qator asarlarda o'z aksini topgan: falsafiy (P.S.Gurevich [13], M.S.Kagan [16], va boshqalar); psixologik (S.L.Rubinshteyn [24] va boshqalar).

Kasbiy pedagogik madaniyatning ijtimoiy-psixologik jihatlari E.Fromm[28] tomonidan o'rganilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotchisi-pedagoglari tayyorlash muammolariga bag'ishlangan psixologik-pedagogik adabiyotlarda maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining tashkiliy-pedagogik faoliyati bilan bog'liq muhim tadqiqotlar mavjud [9], [11],

Shunday qilib, nazariy tadqiqotlar jarayonida olimlar tarbiyachilarning boshqaruv faoliyatining turli jihatlari ko'rib chiqayotgani aniqlandi, ammo maktabgacha ta'lim bo'yicha bo'lajak mutaxassisning boshqaruv madaniyatini rivojlantirishga bevosita bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli emas.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda yuzaga keladigan bir qator qarama-qarshiliklar aniqlandi:

- ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, turli xil maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruv bo'yicha kasbiy faoliyatning o'zgargan shartlari va tarbiyachilarning boshqaruv madaniyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi,

- ijtimoiy-pedagogik tizimlarni boshqarishning to'plangan nazariy va amaliy tajribasi bilan bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining boshqaruv madaniyatini rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha nazariy va uslubiy asoslarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi.

Xulosa qilib quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- bo'lajak tarbiyachilarning boshqaruv madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari: aksiologik, gnoseologik va texnologik tarkibiy qismlarini shakllanishining yaxlit birligi bilan ifodalanadi;

- bo'lajak tarbiyachilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish bosqichlari jarayon (pedagogik — yo'naltiruvchi, nazariy — tahliliy va kasbiy — ijodiy) sifatida qaraladi, bu maqsadlar, mazmun, vositalarni izchil murakkablashtirishni nazarda tutadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi PQ-3261-sonli «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarori
2. Axmedov M.U. Umumta'lim maktab direktorlarining malakasini oshirishda ta'lim sifati monitoringini takomillashtirish: Dissertatsiya. ped. fan. nom. – Toshkent: «XTTRMXQTMOI», 2019. – 155 b. 15-B.
3. Djuraev R.X. Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. -T.: Voris-Nashriyot, 2012. – 167 b.

4. Ibragimova G.N. Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarining innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorgarligini belgilash parametrlari. zamonaviy ta'lim / sovremennoe obrazovanie. 2018, 10. 43-47-b.
5. Raximov B.X. Bulajak tarbiyachida kasbiy madaniy munosabatlarni shakllashtirish usullari. T.: Fan. 2003- 106.
6. Teshabaeva Z.S. Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy motivatsiyani shakllantirish komponentlari. "Ekonomika i sotsium" №9(88). 2021 www.iupr.ru.
7. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. - T.: "Tarbiyachi", 1993., 264 b
8. Абдуллина О.А. Мониторинг качества профессиональной подготовки // Высшее образование в России. -1998. - № 3. - С. 35-39.
9. Алямовская В.Г. Психолого-педагогические условия оптимизации управления развитием дошкольного образовательного учреждения: Автореф. дис... канд. психол. наук. - Н.Новгород, 1997.-21 с.
10. Асмолов А.Г. Психология личности: Учеб. для вузов - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 367 с.
11. Богославец Л.Г. Управление педагогическим процессом в дошкольном образовательном учреждении инновационного типа: Автореф. дис...канд. пед. наук. - Барнаул, 1999. -21 с.
12. Буре Р.С, Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. - М., 2001. - 156 с.
13. Гуревич П.С. Философия культуры: Учеб. пособие для студентов гуманитарных вузов. - М.: Амект-Пресс, 1995.-286 с.
14. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник - М.: Экономика, 2004. - 416 с.
15. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Дис. ... д-ра пед. наук. – Ташкент: «ИССПО», 2003. – 330 с.
16. Каган М.С. Философия культуры: Сб. трудов. - СПб.: «Петрополис», 1996.- 415 с.
17. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии: Курс лекций по философии педагогики. - СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2001. - 288 с.
18. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление : Метод, рекомендации для руководителей. - М.: ОЦ Педпоиск, 1999. -224 с.
19. Короткова Н.А. Продуктивная деятельность детей старшего дошкольного возраста // Дошкольное воспитание - 2001 - № 11. — с. 35 — 39.
20. Кремень С.А. Проблема готовности в системе советской профессионально-педагогической ориентации // Российская педагогика между прошлым и будущим: поиск новой парадигмы - Смоленск., 2001. -с. 113-117.
21. Кугукина Л.П. Профессионально-педагогическое самовоспитание // Дошкольное воспитание - 1996 - № 4. - с. 86 - 88.
22. Мескон М.Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Пер. с англ. - М.: Экономика, 1992. -562 с.
23. Николаева А.Б. Совместная деятельность взрослого и детей: ее значение в процессе экологического воспитания // Дошкольное воспитание - 2000 -№ 5.-с. 64-68.

24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: [Учебник]. - Спб.: Питер, 1999.- 712 с
25. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области управления образовательным процессом: Учеб. пособие для руководителей. - М.: Рос. пед. агентство, 1997. -264 с.
26. Слепцова, Ирина Федоровна Формирование готовности будущих воспитателей к взаимодействию с детьми дошкольного возраста в процессе профессиональной подготовки : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 Москва 2007
27. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. – М., 1991. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 03.06.2010. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631>
28. Фромм Э. Психоанализ и этика /Сост. П.С. Гуревич, С.Я. Левит. 203 М: Академия, 1998. -556